

OS DESAFIOS DA SAÚDE PÚBLICA NA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ENTRE OS POVOS INDÍGENAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Iago de Sousa Dias dos Anjos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - iago.angelos@ufnt.edu.br

Beatriz Soares dos Santos Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - beatriz.pereira@ufnt.edu.br

Thiago Santos Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - thiago.andrade@ufnt.edu.br

Maria Vitória Santos Marinho - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - maria.smarinho@ufnt.edu.br

Vitória de Oliveira Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - victoria.sousa@ufnt.edu.br

Clarissa Amorim Silva de Cordova - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - clarissa.cordova@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O suicídio entre indígenas pode ser causado por um conjunto de motivações multifatoriais. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio tem o papel de prevenir esse autocídio, por meio do incentivo à diversas ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde mental. Nesse contexto, considera-se a valorização dos aspectos que impactam diretamente a saúde da população, como crenças, costumes e território. No entanto, na última década, observou-se um aumento expressivo nas taxas de suicídio indígena, o que leva ao questionamento sobre a verdadeira qualidade da implementação dessas ações de prevenção. **OBJETIVOS:** Compreender os principais desafios enfrentados pela saúde pública na prevenção do suicídio entre os povos indígenas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura a partir das bases de dados “Google Scholar”, “PubMed” e “SciELO”. Os descritores utilizados foram “suicídio indígena”, “saúde mental”, “indígenas” e “saúde pública”. Dentre as publicações encontradas, foram selecionados 12 artigos com base em critérios de exclusão (artigos incompletos, duplicados ou não publicados nos últimos 5 anos). **RESULTADOS:** As taxas de suicídio indígena no Brasil, entre os anos de 2000 e 2020, apresentaram uma evolução de 9,3 casos para 17,6 por 100 mil habitantes. Sendo mais comum nas faixas etárias de 10 a 24 anos e com o estado do Amazonas registrando os maiores índices gerais. As justificativas para esse aumento estão relacionadas à combinação de fatores socioculturais, como a perda de identidade; econômicos, por exemplo o desemprego; ambientais, como o desmatamento; e psicológicos, manifestados por aumento de problemas mentais. Essa pluralidade de fatores dificulta o estabelecimento de políticas públicas específicas, que levem em conta as particularidades de cada etnia. Situação que é intensificada pela carência de dados epidemiológicos detalhados. Além disso, a falta de qualificação médica adequada sobre os costumes, a língua e a visão indígena também se torna um empecilho, uma vez que pode levar a intervenções inapropriadas. **CONCLUSÃO:** Os altos índices de suicídio indígena são ocorrências que apresentam fatores motivacionais singulares e complexos devido às particularidades culturais dessa população. Nesse sentido, os principais desafios enfrentados pelos órgãos públicos de saúde estão em torno da falta de estratégias de saúde adaptadas. Fato esse que pode ser potencializado pela carência de dados epidemiológicos sobre os povos originários, dificultando o conhecimento dos fatores condicionantes e determinantes de cada etnia. Dessa forma, é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção ao suicídio indígena adequadas às especificidades culturais.

Palavras-chave: Povos indígenas, Prevenção do suicídio, Saúde pública, Saúde mental, Suicídio.

REFERÊNCIAS:

BANIWA, Geana; CALEGARE, Marcelo. Fatores explicativos do suicídio pela visão indígena: uma revisão de literatura. **Estudos de Psicologia** (Campinas), [S. l.], v. 41, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e9276.2021>. Disponível em: <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/estpsi/article/view/13449>. Acesso em: 14 mar. 2025.

DE ARAÚJO, Laris Lucianny dos Santos et al. O desafio da saúde pública no contexto do suicídio indígena: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 12, p. e9276-e9276, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e9276.2021>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9276>. Acesso em: 15 mar. 2025.

PAIVA DE ARAUJO, J. A. et al. Suicide among Indigenous peoples in Brazil from 2000 to 2020: a descriptive study. **Lancet regional health. Americas**, v. 26, n. 100591, p. 100591, 2023. DOI: 10.1016/j.lana.2023.100591. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X\(23\)00165-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(23)00165-5/fulltext). Acesso em: 19 mar.2025.

SOBRAL, Fábio Batista. Por uma atenção diferenciada em Saúde Indígena. RECIMA21-**Revista Científica Multidisciplinar**-ISSN 2675-6218, v. 3, n. 4, p. e341369-e341369, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i4.1369>. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1369>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SOUZA, Ronaldo Santhiago Bonfim de et al. Suicídio e povos indígenas brasileiros: revisão sistemática. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 44, p. e58, 2020. DOI: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.58>. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52373>. Acesso em: 16 mar. 2025.